

Menelusuri Pola Fiqh Muhammadiyah dalam Perspektif Tarikh

Hadi Hidayaturrehman^{1*}

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*email: hidayaturrehmanhadi9@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Muhammadiyah,
Fiqh Pattern,
Tasyri Date'.*

The discourse that is always discussed from time to time is how the concept and position of madzhab in Islam. The beginning of the emergence of schools of thought has appeared since thousands of years ago. In the Tasyri Date, the madzhab tradition is a scientific tradition that has long been in effect after the Prophet Saw and generations of companions died. In Indonesia, it is undeniable that in general various sects have grown and developed, especially in matters of fiqh, both worship and muamalah. This is inseparable from the fact that the majority of Muslims claim to be Islamic schools of thought. Muhammadiyah as an Islamic missionary movement, amar ma'ruf nahi munkar, has since the beginning affirmed itself as an organization based on the al-Qur'an and as-Sunnah and does not tie itself to any particular Madzhab. If this statement is not read correctly and proportionally there is an impression that Muhammadiyah is truly anti-Madzhab. This paper intends to give one view that Muhammadiyah is not what they say. Through the method of reading or the perspective of the Tasyri Date with various sources, be it books, books, journals or other sources, various Fiqh patterns that developed during the Prophet's period, the Sahaba period, the Imam Mujtahid period, the Taqlid period and the period of Ijtihad reopening will be found. So that from these periods it will be found how the Muhammadiyah fiqh pattern and its position towards the opinion of the Madzhab.

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Muhammadiyah;
Pola Fiqh;
Tarikh Tasyri'.*

Wacana yang selalu dibahas dari masa ke masa adalah bagaimana konsep dan posisi bermadzhab dalam Islam. Permulaan munculnya madzhab telah muncul sejak ribuan tahun silam. Dalam *Tarikh Tasyri*, tradisi bermadzhab merupakan tradisi ilmiah yang telah lama berlaku setelah Nabi Saw dan generasi sahabat wafat. Di Indonesia sendiri tak bisa dipungkiri, pada umumnya tumbuh dan berkembang berbagai aliran terkhusus dalam masalah fiqh baik ibadah maupun muamalah. Hal ini tidak lepas dari umumnya mayoritas umat Islam mengaku bermadzhab Syafi'i. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar sejak awal menegaskan dirinya sebagai organisasi yang

bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah dan tidak mengikatkan diri pada satu Madzhab tertentu. Pernyataan ini jika tidak dibaca secara tepat dan proporsional ada kesan Muhammadiyah benar-benar anti Madzhab. Tulisan ini hendak memberikan satu pandangan bahwa Muhammadiyah tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Melalui metode pembacaan atau perspektif *Tarikh Tasyri* dengan berbagai sumber baik itu kitab, buku-buku, jurnal atau sumber lainnya akan ditemukan berbagai pola Fiqh yang berkembang pada periode Nabi, periode Sahabat, periode Imam Mujtahid, periode Taqlid hingga periode terbukanya kembali pintu *Ijtihad*. Sehingga dari periode-periode tersebut akan didapati bagaimana pola fiqh Muhammadiyah dan posisinya terhadap pendapat Madzhab.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil-'alamin* yang telah mencapai kesempurnaannya baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Semua permasalahan sejatinya sudah dirumuskan secara komprehensif di dalamnya. Artinya, ketika diantara umat Islam menemukan permasalahan terutama yang menyangkut dengan permasalahan hukum, maka sedapat mungkin akan dapat ditemukan jawabannya secara cepat dan tepat.

Dalam konteks sejarah pemikiran Islam, prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh generasi terdahulu sangat baik untuk diperhatikan dalam rangka upaya memahami kandungan Al-Qur'an maupun As-Sunah, mereka telah berusaha semaksimal mungkin menyusun basis metodologi pemahaman yang berkesinambungan antara ilmu satu dengan ilmu lainnya, tidak boleh diabaikan bahkan dapat disempurnakan atau direvisi. Karena "Agama memang bukan barang jadi", demikianlah salah satu poin pernyataan Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam pembukaan Munas Tarjih ke 31 tahun 2020, dan memang benar adanya, Agama bukan barang jadi yang tentu dalam memahami kandungannya membutuhkan seperangkat metodologi agar cara pandangnya menjadi komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini.

Salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pemikiran keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri lahir pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kelahiran Muhammadiyah sesungguhnya bertujuan untuk menyambung mata rantai pembaruan Islam

yang berorientasi pada kemajuan. Muhammadiyah hadir untuk melakukan pencerahan dan pembaruan dari kondisi umat Islam yang saat itu terjajah sekaligus tertinggal dalam banyak hal kehidupan. Inilah di antara spirit awal dari kelahiran muhammadiyah dalam menggagas dan mewujudkan Islam sebagai agama *Rahmatan lil-Alamin*.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah selama satu abad lebih menunjukkan bahwa muhammadiyah memahami betul tujuan dari kelahirannya. Muhammadiyah dengan slogan "sedikit bicara, banyak bekerja" telah melakukan upaya dan kiprah maksimal dalam mengagendakan dan mengaktualisasikan berbagai kemajuan, baik dalam bidang pemikiran, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi dan yang lainnya.¹

Menurut Haedar Nashir, pandangan Islam berkemajuan selain memiliki rujukan-rujukan mendasar pada ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang *Maqbulah* serta jejak sejarah Islam sebagai *role model* pergerakan, sekaligus merujuk pada sejarah kelahiran dan hasil sistematisasi dari Muhammadiyah generasi awal pada masa Ahmad Dahlan.

Apa yang dilakukan Muhammadiyah pada generasi awal adalah melawan kekolotan (konservatisme), taklid (fanatisme), dan mengerjakan apa yang telah diyakininya sebagai ajaran dari nenek moyangnya walaupun hal itu sudah jelas bukan bagian dari ajaran Islam. Apa yang telah dilakukan oleh Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah generasi awal menunjukkan misi gerakan pembaruan, diantaranya adalah: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan berasal dari Islam, (2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran yang sangat modernis, (3) Reformasi Ajaran dan pendidikan Islam, dan (4) Mempertahankan Islam dari pengaruh luar.²

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarluaskan pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan penguatan dan pengayaan tentang makna akidah, ibadah, dan akhlaq tetapi juga sekaligus melakukan pembaruan dalam muamalah duniawi yang membawa pada perkembangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam. Paham Islam yang

¹ Ahmad Fuad Fanani dkk, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia (Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 13

² Prolog Dalam Buku, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, hlm. 14

berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang tajdid yang mengandung makna pemurnian dalam hal akidah dan ibadah dan dinamisasi dalam gerakan Muhammadiyah yang semuanya merujuk pada gerakan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) sesuai yang tertuang dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) butir ketiga. Slogan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah terkadang difahami oleh sebagian kalangan bahwa Muhammadiyah tidak mengikuti bahkan tidak menghargai pendapat para Ulama Madzhab, pandangan ini tentu tidak benar. Justru apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mengikuti pesan para Imam Madzhab itu sendiri untuk rujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Perjalanan Muhammadiyah sejak berdiri 8 Dzulhijjah 1330 M atau 18 November 1912 M dan dapat bertahan hingga satu abad lebih selain karena apa yang dilakukan Muhammadiyah sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tentu tidak kalah penting adalah prinsip-prinsip ideologi yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang menyatu dalam keyakinan, pemahaman, cita-cita dan sikap hidup para pemimpin maupun penggerakannya. Hal tersebut tidak lain didasarkan pada keberadaan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar ma'ruf nahi munkar dan Tajdid.

Oleh sebab itu, menjadi penting bagi setiap anggota terlebih kader dan pimpinan Muhammadiyah untuk kembali memahami seperangkat ideologi Muhammadiyah yang menjadi pondasi dan pandangan gerakan Islam ini. Ideologi Muhammadiyah sebagai sistem paham dan strategi perjuangan dalam mewujudkan cita-cita gerakan harus dipahami secara mendalam sehingga dapat menjadi acuan sekaligus tuntunan bagi setiap orang yang bernaung di Muhammadiyah. Dengan paham ideologi Muhammadiyah siapapun yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah harus benar-benar memahami bagaimana ideologi Muhammadiyah itu, bagaimana harus beribadah, berpikir, bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip ideologis yang berlaku dalam Muhammadiyah.³

³ Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), hlm.5

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dengan kata lain, metode yang menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis karakteristik objek yang diteliti secara tepat.⁴

Pada tulisan ini penulis menganalisis terkait dengan bagaimana pola fiqh yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam perspektif Tarikh Tasyri dengan cara menggambarkan terlebih dahulu sejarah Muhammadiyah kemudian periode pola fiqh pada perkembangan sejarah Islam kemudian dianalisis berdasarkan pola fiqh yang berkembang di Muhammadiyah kemudian diambil kesimpulan.

Sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya al-Qur'an dan al-Hadis, buku-buku, Makalah, jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tema tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu unsur yang penting dalam merumuskan basis ideologi maupun metodologi dalam *Istinbath al-Ahkam* dalam Muhammadiyah yaitu adanya Majelis Tarjih, ruh gerakan Muhammadiyah sesungguhnya dapat terwakili dengan hadirnya Majelis Tarjih, Majelis inilah yang menjadi garda terdepan sekaligus menjaga semua gerak langkah dakwah Muhammadiyah dari berbagai arus tantangan yang menghampiri Muhammadiyah. Majelis Tarjih Pula lah yang merumuskan bagaimana basis metodologi Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah hukum baik kaitannya dengan masalah Akidah, Ibadah maupun Muamalah.

Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri dibentuk pertama kali pada tahun 1928 Masehi sebagai hasil dari Keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan

⁴ Hidayat syah, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendekatan Verifikatif*. (Pekanbaru: Suksa Pers, 2010). h. 6

kepengurusan dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta tahun 1928. Majelis ini dibentuk atas inisiatif KH. Mas Mansur yang kemudian beliau menjadi ketua pertamanya. Pada waktu berdirinya Muhammadiyah Tahun 1912, Majelis Tarjih belum ada karena belum banyaknya masalah hukum yang dihadapi warga persyarikatan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan warga persyarikatan semakin banyak ditambah semakin banyaknya anggota muhammadiyah memicu banyaknya perdebatan masalah hukum. Oleh sebab itu, harus segera didirikan satu lembaga yang dapat bergerak untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul.

Alasan utama mengapa Majelis Tarjih ini harus hadir adalah seperti yang termuat dalam majalah suara Muhammadiyah No. 6 Tahun 1936 halaman 145 disebutkan: *"...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama adalah sudah timbul dari dahulu sebelum lahirnya Muhammadiyah, sebab banyak diantaranya karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang disebut pendapat yang didasarkan pada kitab-kitab Imam Madzhab dengan tidak suka mengakhiri perselisihannya itu dengan cara musawarah dan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah. Oleh karena tu, adanya perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Majelis Tarjih untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itu yang masuk dalam kalangan Muhammadiyah manakah yang kita anggap kuat dan berdalil benar dari Al-Qur'an dan hadis"*.

Dari catatan tersebut, pada masa awal berdirinya Majelis Tarjih tercermin bahwa tugas Majelis Tarjih hanya memilih dan menimbang beberapa dalil yang ada untuk dikuatkan mana yang lebih kuat untuk diamalkan, sesuai dengan namanya *Tarjih* yang berasal dari kata *rojja-ha-yurojji-hu-tarjih-an* yang bermakna mengambil sesuatu yang lebih kuat. Hal tersebut terlihat dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah bahwa istilah Tarjih itu membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Akan tetapi seiring dinamika zaman dan permasalahan yang terus berkembang dan semakin kompleks, kebutuhan masyarakat semakin banyak tetapi pemecahannya tidak selalu ada dalam khazanah pemikiran Islam klasik,

maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perubahan dan perluasan makna menjadi: "Usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak ada atau belum pernah ada diriwayatkan qoul ulama mengeniannya, maka usaha-usaha tersebut dalam kajian ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan istilah *Ijtihad*. Oleh sebab itu, Majelis Tarjih merupakan lembaga yang melakukan kegiatan *Ijtihad* terhadap perkara-perkara yang masih memerlukan ketentuan hukum yang *Shahih, Sharih dan Qowiy* (kuat) dengan didukung seperangkat metodologi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara lebih lengkap tugas Majelis Tarjih itu ada lima,⁵ sebagaimana tertulis dalam Qaidah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui melalui keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.08/SK-PP/I.A/8.c/2000. Pada Bab II pasal 4 disebutkan tugas Majelis Tarjih adalah: (1) Mempergiat pengkajian ajaran Islam dalam rangka tajdid danantisipasi perkembangan zaman, (2) menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan, (3) Membantu pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota mengamalkan ajaran Islam, (5) Mengarahkan perbedaan pendapat kearah yang lebih maslahat.

Peran Majelis tarjih sebelum Muktamar Muhammadiyah ke- 42 mendapat sorotan tajam karena kurang nampak perannya Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta tahun 1985 sempat diselenggarakan sarasehan antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan para Muktamirin dengan tujuan menggalakkan fungsionalisasi Majelis Tarjih di Wilayah dan Daerah, supaya warga muhammadiyah di daerah-daerah dapat menerima bimbingan secara cepat dan langsung dalam hal keagamaan. Maka, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-42 tugas-tugas Majelis Tarjih cukup padat antara lain:

- a. Meningkatkan pembinaan Aqidah, ibadah, akhlaq dan Muamalah kepada warga Muhammadiyah maupun kepada Umat Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Meningkatkan pembinaan umat dari penyimpangan aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

⁵ Sopa, *Jurnal Misykat al-Anwar*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol.27, No.1 Tahun 2016.

- c. Memasyarakatkan dan membimbing pelaksanaan hasil keputusan Tarjih disertai tuntunan Islam lainnya guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan yang benar.

Majelis Tarjih dalam melakukan *Ijtihadnya* digunakan istilah *Jama'ī*, yang berarti kegiatan melakukan *Ijtihad* secara bersama-sama antara ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Tarjih, disana terkumpul para ulama dan ahli-ahli ilmu dibidangnya seperti ahli ilmu *Ushul Fiqh*, *Fiqh*, *Ulumul Qur'an*, *Ulumul Hadis*, dan lain sebagainya. Dalam beristinbath hukum, Majelis Tarjih membutuhkan basis metodologi yang digunakan, basis metodologi itulah yang dikenal dengan *Manhaj Tarjih*. Secara harfiah berarti cara melakukan tarjih, sebagai suatu istilah, *Manhaj Tarjih* lebih dari sekedar itu. Istilah tarjih sendiri berasal dari disiplin ilmu Ushul Fiqh yang berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'ī yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat.

Menurut Ar-Razi (w.606/1209)⁶, mendefinisikan tarjih dalam ushul fiqh sebagai "Menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat dan ditinggalkan yang tidak kuat". Akan tetapi definisi ini dirasa belum lengkap, karena hanya membatasi obyek tarjih pada dalil syar'ī yang tampak bertentangan saja padahal tarjih juga dapat dimaknai sebagai cara-cara berargumentasi terhadap pendapat-pendapat fikih dan riwayat-riwayat dari seorang imam fikih yang berbeda bahkan bertentangan.

Dengan demikian, tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil tetapi juga pada riwayat-riwayat dari imam-imam mujtahid. Selain itu juga tarjih dilakukan terhadap berbagai pendapat fikih yang beragam bahkan saling bertentangan terhadap satu masalah yang sama untuk dievaluasi dan diambil yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Evaluasi terhadap pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat fiqh itu adalah evaluasi terhadap dalilnya untuk menemukan yang lebih kuat. Sebaliknya, tarjih terhadap dalil-dalil pada akhirnya akan mendapatkan ketentuan hukum yang lebih kuat yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, tarjih terhadap dalil dan pendapat

⁶ Ar-Razi, *al- Mahsul*, (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah,t.t), V:397; Asy-Syaukani, *Irsyad al-fuhulila Tahqiqal-Haqq min ilm ushul*,(Riyad:Dar al-Fadilah li an-Nasyr wa at-Tauzi,200), hlm. 113)

serta riwayat fiqh itu saling terkait dan bermuara pada satu tujuan, yaitu menemukan suatu ketentuan hukum syari'ah yang ajeg.⁷

Dari prinsip-prinsip diatas, *Manhaj Tarjih* sebagai kegiatan intelektual diharapkan mampu merespon berbagai persoalan dari sudut pandang agama Islam yang tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur saja, melainkan dilandasi oleh berbagai prinsip-prinsip tersebut yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Pembahasan mengenai Prinsip-prinsip *Manhaj Tarjih* tersebut akan dibahas bersamaan dengan pembahasan mengenai pola fiqh dalam konteks sejarah pembentukan hukum Islam.

Pola Fiqh Dalam Tarikh Tasyrī'

Dalam perkembangan pembentukan hukum Islam, Fiqh Islam bukan hanya sebatas kumpulan hukum-hukum *far'iyah* (cabang) yang menyangkut ibadah dan muamalah saja, tetapi secara umum dapat dikatakan ia adalah sekumpulan prinsip yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik itu akidah, ibadah, sosial, ekonomi, undang-undang bahkan politik. Fiqh Islam merupakan puncak emas karena ia diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Karena ia mengatur kesejahteraan masyarakat, pergaulan mereka dan hubungan antar mereka (khususnya hubungan antar kaum muslimin) secara terperinci. Dengan hakikat ini, pengkajian fiqh menjadi sangat penting, karena di dalamnya membahas seluruh aspek penting dalam kehidupan masyarakat Islam, dimana syariat Islam dijadikan sebagai pondasi utama dalam membangun umat dan sebagai titik permulaan dalam menciptakan kemajuan dan peradabannya.

Sejarah mencatat, bahwa Islam pada awal mulanya menghadapi berbagai gelombang dahsyat berupa perang pemikiran (*ghazwul fikri*) sebagai upaya para musuh untuk melemahkan pemahaman tentang Islam pada diri kaum muslimin. Sehingga terjadilah banyak penyimpangan pada umat ini sejak zaman dahulu hingga masa kini. Sementara saat ini, umat Islam menghadapi gelombang dahsyat lainnya berupa adanya keraguan atas kredibilitas ajaran Islam seiring dengan kemajuan zaman. Beberapa dari pandangannya sampai menganggap bahwa ajaran Islam sebagai ajaran yang stagnan, ekstrim dan ketinggalan zaman.

⁷ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Panitia Munas Tarjih XXX,2018), hlm. 8

Disini, fiqh Islam punya peranan penting dalam mengatur jalannya kehidupan masyarakat Islam. ia juga berperan dalam mengatur perilaku manusia. Melihat arus perang pemikiran terus mengikis kaum muslimin, para ulama pun melakukan pembenahan. Pembenahan dilakukan dengan harapan mampu mewujudkan kemajuan pada Islam dan usaha pembenahan tersebut mereka mulai dari fiqh. Menurut para penggiat dakwah, fiqh (pemikiran hukum) memiliki kaitan dengan proses historis sebelumnya.⁸ Mereka ingin mengembalikan Islam seperti pada awal-awal masa kemunculannya. Mereka juga meyakini bahwasanya melalui fiqh lah kemajuan sosial akan terwujud, yaitu dengan tetap bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah.⁹

Kondisi fiqh pada hari ini dapat kita katakan bahwa mayoritas poin-poinnya adalah perbuatan para fuqaha sendiri. Para penggiat dakwah menginginkan agar ajaran-ajaran Islam yang terdapat pada sumber-sumbernya yang murni menjadi aturan nyata dan sempurna bagi kehidupan manusia. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan mengkaji ulang pola dan perkembangan ilmu fiqh beserta faktor-faktor perkembangannya dan membangun pondasi-pondasi baru seperti yang telah digariskan oleh Islam pada awal masa kemunculannya, dan masa kebangkitan ilmu fiqh serta pada masa perkembangan *Ijtihad*.

Sebagian peneliti berpendapat pembagian periode *tasyri'* dan fiqh Islam adalah berdasarkan kemunculan perkembangan kekuatan dan kelemahan sejarah pemikiran Islam. Maka dari itu, mereka membagi periode tersebut menjadi 5 periode, yaitu:

Pertama, Periode penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad Saw

Kedua, Periode Sahabat (*khulafaur rasyidin*)

Ketiga, Periode pembangunan dasar-dasar ilmu fiqh yang mencakup tentang realita fiqh dan munculnya beberapa madrasah atau terbentuknya madzhab fiqh.

Keempat, Periode *taqlid* dan penutupan pintu *Ijtihad* setelah terbentuknya madzhab-madzhab fiqh

⁸ Nasruddin Yusuf, Jurnal. Iain manado.ac.id. 2016.

⁹ Manna Al-Qaththan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm.xxi

Kelima, Periode kembalinya ilmu Fiqh dan gerakan pembenahan atas pemahaman terhadap agama dimasa sekarang, guna membuka dan menggelorakan kembali pintu *ijtihad*.

1. Fiqh Pada Periode Nabi Saw¹⁰

Jika kita memahami arti fiqh sebagai hasil penalaran seorang ahli terhadap hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan perilaku manusia, maka dengan cepat kita katakan bahwa suatu hal yang nyata bahwa Nabi Saw telah melakukan penalaran sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Qur'an yang mengandung ayat-ayat hukum. Tetapi tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah dipahami, karena itu Nabi memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya dengan ucapan, perbuatan dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi, sehingga menjadi jelas dan dapat dilaksanakan.

Bahwa fiqh adalah hasil penalaran seseorang yang berkualitas mujtahid atas hukum Allah atau hukum-hukum amaliah yang dihasilkan dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fiqh.

Sebagai contoh hasil penalaran Nabi Saw terhadap teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan barang zakat dan peruntukkan zakat, sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas¹¹ : "*Apabila seseorang memiliki kambing berjumlah 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing; 121 sampai 200 ekorkambing, zakatnya 2 ekor kambing; 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing*". Tersebut juga dalam riwayat Tabhrani dan Hakim dari Abu Musa: "*Janganlah kamu memungut zakat (tanaman) itu kecuali dari empat jenis, yaitu gandum, jelai, anggur dan kurma*". Begitupun ayat yang menjelaskan tentang peuntukkan zakat tersebut disebutkan Allah dalam surat at-Taubah (9):60:

Sesungguhnya shadqah itu (zakat) adalah untuk para fuqara, orang miskin, untuk amil, untuk orang-orang yang dijinakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba, dan orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.24

¹¹ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2017).

sabilillah dan ibnu sabil; merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana.

Pada saat memahami ayat-ayat hukum seperti itu dan menghasilkan nalar untuk menghasilkan petunjuk pelaksanaannya, terlihat Nabi sangat memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan dimana beliau berada. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Sunnah/hadis Nabi diatas yang menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan hal-hal yang mudah dipahami oleh umatnya. Ketika Nabi mencoba memahami maksud Allah yang mewajibkan zakat atas orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin, Nabi sangat piawai menetapkan barang-barang yang dizakatkan dalam bentuk harta yang nyata dan barang yang mudah ditemui pada saat itu baik dalam bentuk hewan ternak maupun tanaman dan buah-buahan.

Pada masa Nabi inilah, pola fiqh atau sumber tasyri' yang digunakan oleh Nabi dalam menetapkan hukumnya adalah Al-Qur'an. Karena ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an telah meliputi semua segi kehidupan manusia dalam kedudukannya sebagai pribadi di depan Allah atau masyarakat, maupun dalam kedudukannya sebagai salah seorang anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya

2. Fiqh Pada Periode Sahabat

Setelah Nabi Saw Wafat, telah sempurna turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pada saat yang sama situasi menuntut untuk mewujudkan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi, terlebih pasca penaklukan-penaklukan Islam pada masa sahabat hingga meluasnya area fiqh ditambah keimanan umat yang semakin tinggi dan kepatuhannya akan perintah agama menuntut mereka untuk selalu menghubungkan tingkah lakunya dengan nilai agama. Dalam rangka mencari solusi atas setiap permasalahan yang baru, para sahabat melakukan pengkajian terhadap isi kitab Allah dan Perkataan-Nya agar segera bisa memutuskan hukum meskipun tentu saja masih diperkuat oleh otoritas agama dari Nabi hingga sampai batas-batas tertentu para sahabat bertindak sebagai pemberi hukum umat.¹² Menurut Amir Syarifuddin, Ada tiga hal pokok yang berkembang saat itu berkenaan dengan masalah hukum.

¹² Josep Schacht, *An Introduction Of Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm.45

- a. Begitu banyaknya masalah hukum yang baru muncul yang perlu jawaban hukum, yang secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.
- b. Lahirnya masalah-masalah baru yang sejatinya secara jelas telah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, hanya saja mereka sulit untuk menerapkannya karena dibutuhkan pemahaman baru agar semakin relevan dengan perkembangan zaman
- c. Dalam Al-Qur'an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah sehingga jika hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat kesulitan dalam menemukan dan menerapkan dalil-dalilnya.

Dalam menghadapi permasalahan hukum yang pertama, para sahabat dengan sigap mencari jawabannya dari lahir ayat Al-Qur'an, kemudian mencari penjelasannya dalam sunnah. Tetapi jika tidak pula ditemukan penjelasannya maka para sahabat mencari jawabannya dari balik lahir *lafadz* hukum yang ada, upaya ini juga ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- Dengan memahami maksud yang terkandung dalam makna lahir suatu *lafadz*. Sebagai contoh hukum membakar harta anak yatim. Ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sementara hukum membakarnya tidak ada. Akan tetapi substansi akibat dari memakan atau membakar adalah sama-sama menghilangkan atau mengurangi harta anak yatim. Maka keduanya menjadi sama hukumnya
- Dengan memahami alasan atau *Illat* yang terdapat dalam suatu kasus yang baru, kemudian menghubungkannya kepada dalil *nash* yang memiliki *illat* yang sama dengan kasus tersebut. Cara ini kemudian disebut dengan *Qiyas*.¹³

Pada penyelesaian kasus hukum yang kedua, adanya perubahan keadaan yang menghendaki perubahan pemikiran. Walaupun sebenarnya jarak dan waktu dari periode Nabi dengan periode sahabat relative dekat dan bersambung, akan tetapi tidak dapat begitu saja hukumnya dapat langsung diterapkan. Misalnya, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, beliau melihat bahwa pemungutan zakat yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya dilakukan

¹³ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.5 (Bandung: Pustaka Setia,2015), hlm. 86

secara lemah lembut, bijaksana, mudah dan sederhana sesuai pesan Allah, maka saat masa beliau, cara seperti itu sudah tidak efektif lagi, karena masyarakat saat itu banyak melakukan pembangkangan terhadap kewajiban membayar zakat. Maka Abu Bakar dengan kewenangannya mengambil sikap yang keras bahkan sampai menetapkan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat. Padahal seperti yang kita fahami bahwa sebenarnya Abu Bakar adalah seorang yang lemah lembut dalam bersikap. Tetapi cara ini dilakukan semata-mata untuk menyadarkan umat karena kondisinya sudah berbeda dengan kondisi pada masa Nabi.

Dalam menyelesaikan kasus yang ketiga, terkait pemahaman terhadap dua ayat yang terpisah. Diantaranya para sahabat menempuh cara dengan tidak menyandarkannya kepada dalil manapun, tetapi semata-mata menyandarkan kepada hasil pendapat yang kemudian pendapat itu didukung oleh pendapat-pendapat yang lain. Misalnya, wanita hamil dari perbuatan zina dibolehkan menikah menurut pendapat beberapa sahabat, kasus ini muncul pada masa Umar, ia menetapkan hukum bolehnya wanita tersebut menikah di depan para sahabat lainnya, dan ternyata tidak ada yang mengingkarinya, hal ini yang kemudian disebut dengan *Ijma Sukuti*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada periode sahabat, sumber yang digunakan untuk merumuskan fiqh adalah *Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma Sahabat*.

3. Fiqh Pada Periode Mujtahid

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa makin luasnya wilayah dakwah dan tersebarnya para sahabat dalam melakukan penaklukan-penaklukan melahirkan pergerakan keilmuan disetiap wilayah. Manhajnya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan pada masing-masing sahabat. Para murid mereka pun terpengaruh dengan cara keilmuan mereka.

Jika pada Periode Nabi sumber dan pola fiqhnya adalah langsung merujuk kepada Al-Qur'an, kemudian pada sahabat dikembangkan dengan dijadikannya sunnah Nabi dan ijtihad sebagai sumber penerapan fiqh. Maka setelah masa itu, pola fiqh dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini semakin berkembang pesat ke berbagai wilayah, pada gilirannya mengarah kepada dua pola fiqh.

- a. Pola fiqh *Madzhab Ahl- al-Hadis* atau sering disebut madrasah Madinah dan Hijaz
- b. Pola fiqh *Madzhab Ahl Ra'yi* atau sering disebut madrasah Kufah dan Irak

Munculnya dua kelompok ini disebabkan adanya dua latar belakang historis dan sosial budaya yang berbeda. *Ahl al-Hadis* yang muncul abad ke-2 H di wilayah Hijaz khususnya Madinah dan Makkah yang merupakan tempat Nabi bermukim dalam mendakwahkan Islam, sudah dapat dipastikan orang-orang Islam yang bermukim disini banyak mengetahui dan mendengar hadis dari Nabi baik secara langsung atau tidak. Sementara Irak dan Kufah, karena letak geografis yang jauh dari Madinah sebagai sumber Hadis, maka pengetahuan mereka akan hadis pun tidak sebanyak penduduk Madinah.

Pertama, dalam menetapkan hasil Ijtihad lebih banyak menggunakan Al-Qur'an dan hadis Nabi dibandingkan dengan murni ijtihad akal, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok ini disebut *Ahl al- Hadis* yang banyak tumbuh berkembang di Madinah dan Hijaz. Madinah memiliki kedudukan khusus karena ia merupakan tempat tujuan hijrah yang turun di dalamnya syariat Islam dan mereka penduduk madinah menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Saw baik perkataannya maupun perbuatan, para sahabat juga banyak tinggal di Madinah. Tempat ini merupakan tempat bertebarannya Sunnah Nabi, sumber hadis sehingga menjadikan para penduduknya sebagai orang yang pola fiqhnya paling kokoh, paling kuat berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Madrasah Madinah mengambil manhajnya dari para pendahulunya, dibarisan paling depan adalah Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar. Ibnu Umar dikenal kokoh dengan ketangguhannya yang maksimal dalam mengikuti jejak-jejak Rasulullah Saw. Para muridnya yang membawa bendera madrasah keilmuan ini pun terpengaruh oleh pola fiqh ini, diantara pengikut-pengikutnya adalah Sa'id bin Musayyab yang sangat konsisten dalam mengumpulkan hadis dan berbagai fatwa sahabat, bahkan kebanyakan darinya telah ia hafalkan. Sehingga ada ungkapan, "Sesungguhnya ia adalah orang yang paling mengetahui berbagai *atsar* dan orang yang paling paham dalam memberikan pandangan."

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran ia berkata. "Aku mendatangi kota Madinah dan aku menanyakan kepada penduduknya, siapa orang yang paling tahu tentang ilmu fiqh. Lalu aku diantarkan ke tempat Sa'id, kemudian aku pun bertanya kepadanya. "di antara ulama yang lahir dari madrasah ini adalah Asy-Sya'bi, yang pernah berkata,"Apa saja yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah Saw kepada kalian maka ambillah. Dan apa saja yang mereka bawa yang berasal dari akal mereka maka buanglah ke dalam *husy*."¹⁴

Madrasah *Ahl-al-Hadis* melahirkan dua madrasah besar yaitu, madrasah Madinah dan Madrasah Makkah. Dari Madrasah Madinah lahir diantaranya Aisyah Ummul Mukminin, Abdullah ibn Umar ibn Khatab, Abu Hurairah, Sa'id Ibn Musayyab. Madrasah Makkah melahirkan diantaranya Abdullah ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha' Ibn Abi Rabah dan Abu Zubeir. Hasil dari Madrasah ini, memunculkan seorang mujtahid ahli hadis yaitu Malik ibn Anas yang kemudian dikenal sebagai Madzhab Maliki.

Pada pertengahan abad ke-2 H lahir seorang mujtahid besar yang pernah menimba ilmu pengetahuan dari Madrasah Hijaz dan dari Madrasah Irak yaitu, Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mencoba mengambil jalan tengah antara pendapat *Ahl al-Hadis* dan *Ahl ra'yu*. Beliau menggunakan *ra'yu* tetapi tidak seluas yang digunakan *ahl ra'yu* dan pada waktu yang sama banyak juga menggunakan hadis tetapi tidak seluas *ahl-al-hadis*. Asy-Syafi'i mengambil sikap kompromi dan mengembangkan cara keduanya. Diantara pengikut Imam Syafi'i yang lebih mewarnai polanya dengan pola *ahl-al-Hadis* ialah Ahmad bin Hanbal, yang sering disebut dengan Madzhab Hanbali.

Pada era Imam Ahmad bin Hambal, fiqh mengalami kematangan, tersistematisasi dan jalan-jalannya seimbang. Pada saat itu pula, hasil usaha seluruh pakar fikih bersatu, dari kalangan ulama Iraq, Syam, dan Hijaz. Imam Ahmad mendapatkan kekayaan fiqh yang ditinggalkan oleh para Mujtahid terdahulu yang diabadikan dalam kitab-kitab Madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, begitu juga beliau bertemu langsung dengan Asy-Syafi'i. Fiqh

¹⁴ Husy adalah semak-semak. dan ini adalah sebuah tempat untuk buang hajat, karena mereka dahulu buang hajat disana.

Adapun Asy-Sya'bi adalah Amir bin syurahil Asy-Sya'bi, ia lahir, tumbuh dan wafat di Kufah tetapi sempat pergi ke Madinah dan berdomisili disana, dan ia belajar kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru, Jabir bin Abdillah, An-Nu'man bin Basyir, Abu Hurairah dll (*Thabaqat Ibn Sa'd*,6/246)

tersebut membuahakan ilmu Sunnah di dalam dirinya. Beliau telah mulai menuntut ilmu hadis sejak usia 15 tahun, selama 7 tahun ia belajar hadis kepada guru-guru di Baghdad, menempuh perjalanan untuk mencari hadis dalam usianya 22 tahun. Maka sangat wajar jika beliau Unggul dengan pola fiqh yang mendominasi karakter Sunnah atau *ahl –al-Hadis*.¹⁵

Pembelajaran Sunnah pada eranya juga mengalami kematangan. Para ulama saat itu memberikan perhatian padanya baik secara *dirayah* ataupun *riwayah*. Imam Ahmad sangat tertarik untuk mengumpulkannya, sehingga beliau mempelajarinya. Beliau adalah seorang Imam dalam bidang hadis dan fiqh, dan di dalam kitab Musnadnya terdapat sebaik-baik bukti atas keunggulannya dalam bidang hadis.

Ciri yang paling melekat pada Madrasah *ahl-al-Hadis* adalah memberi perhatian kuat terhadap hadis Nabi Saw. Ilmu yang sesungguhnya menurut pandangan ini berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Memberikan perhatian juga untuk tetap menjaganya merupakan bentuk perhatian terhadap sumber syariat dan fiqh, dan agama ini mewajibkan untuk menjaganya.

Periode ini ditandai dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah menyusun kitab fiqh secara sistematis, yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan subbagian yang mencakup semua masalah hukum baik dalam hubungannya dengan Allah maupun antar sesama manusia. Masing-masing dilakukan sesuai dengan metode atau pola fiqh masing-masing.

Kedua, dalam menetapkan fiqh polanya lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad dari pada langsung merujuk pada hadis Nabi, walaupun dalam prakteknya keduanya juga tetap menjadi sumber. Umar bin Khattab merupakan sahabat yang paling banyak mengerti tentang dalil-dalil dan berusaha keras memahaminya serta berani mengungkapkan pemikirannya. Berbagai permasalahan yang memberatkan sahabat dan mereka telah berusaha keras untuk menyelesaikannya akhirnya diserahkan kepada Umar bin Khattab.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi ia mengatakan, "Dahulu sebuah permasalahan diserahkan kepada Umar bin Khattab, terkadang ia

¹⁵ Abdurrahman al-Sarqawi, *Biografi Empat Imam Madzhab, Terj. A'immah al-Fiqh*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa,2020), hlm. 179

memikirkannya selama satu bulan dengan meminta pendapat para sahabatnya. Sementara pada hari ini dalam satu majelis dapat diselesaikan seratus permasalahan.” Pada kesempatan lain, Ibnu Mas’ud mengikuti cara Umar bin Khattab dan mayoritas pendapatnya dipengaruhi oleh Umar. Ini dapat diketahui ketika Umar bin Khattab mengutus Abdullah bin Mas’ud menuju kufah untuk berdakwah dan pergerakannya cukup luas, sehingga para muridnya mengikuti ideologinya. Madrasah Ibnu Mas’ud di Irak dianggap sebagai benih bagi Madrasah *ahl ra’yu* sehingga sebagian dari tabi’in dinisbahkan kepadanya dengan sebutan *Rabi’ah al-Rayu*.

Asy-Sya’bi mengatakan, “Sesungguhnya Abdullah tidak melakukan qunut, seandainya Umar qunut niscaya Abdullah akan melakukan qunut” ini menandakan bahwa Ibnu Mas’ud mengikuti jalan Umar dalam berpendapat, dalam menyimpulkan permasalahan dan dalam berpendapat jika tidak ada dalil yang jelas. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha’I bahwa ia tidak akan mengambil perkataan yang lain jika Umar dan Ibnu Mas’ud sepakat dalam suatu permasalahan. Dan jika keduanya berselisih maka perkataan Abdullah lebih ia sukai karena ia lebih ramah.”

Kelompok ini tumbuh dan berkembang di Kufah dan Basrah. Madrasah *Ahl Ra’yu* melahirkan juga dua generasi besar yaitu Madrasah Kufah dan Madrasah Basrah di Irak. Madrasah Kufah lahir mujtahid *Ahl ra’yu* seperti Alqamah ibn Qeis, Masruk bin Ajda, Ubaidah ibn Umar, Aswad ibn Yazid al-Nakha’I, Ibrahim al-Nakha’I, Amiral-Sya’bi. Sementara Madrasah Basrah lahir mujtahid Anas ibn Malik. Dari Fuqaha Madrasah Irak muncul Mujtahid *Ahl Ra’yu* bernama Abu Hanifah yang sering kita sebut sebagai Madzhab Hanafi.

Diantara ciri yang paling melekat pada Madrasah ini adalah sedikitnya periwayatan hadis yang mereka lakukan dan mereka menetapkan beberapa syarat di dalamnya hingga tidak ada orang yang dapat memenuhinya kecuali sedikit. Mereka mengikuti prinsip Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas’ud dalam hal memastikan kebenaran periwayatan dan meminimalisir periwayatan dari Nabi Saw. Mereka takut terhadap periwayatan dari Nabi Saw tetapi tidak takut terhadap pendapat akal.

4. Fiqh Pada Periode Taqlid

Setelah berakhir masa keemasan dari ijtihad para imam mujtahid ditandai dengan telah tersusunnya secara rapi dan sistematis pada kitab-kitab fiqh sesuai dengan pola fiqh masing-masing Madzhab. Ada kelebihan dari pada pembukuan fiqh ini yaitu kemudahan bagi umat Islam dalam ber hukum, karena semua masalah agama telah ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fiqh yang telah tersusun. Disisi lain, kekurangan dari pada masa ini adalah terhentinya kerja ijtihad, dengan sebab orang tidak perlu merasa lagi berfikir tentang hukum, karena jawabannya sudah ditemukan.

Pada permulaan abad ke-4 H (abad 9 M), kerja Ijtihad semakin menurun, ini ditandai dengan pandangan bahwa semua persoalan pokok telah dikaji dan diselesaikan secara final. Sebuah kesepakatanpun telah mengukuhkan dirinya secara bertahap dan berakibat bahwa sejak saat itu dan selanjutnya tak seorang pun yang bisa dianggap memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemikiran independen dalam hukum. Seluruh aktifitas mendatang harus dibatasi pada penjelasan dan penerapan. Dengan kata lain kerja ijtihad pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan, pensyarahan, dan perincian kitab fiqh dari imam mujtahid yang ada (terdahulu) dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.

Tertutupnya pintu ijtihad sebagaimana telah menjadi istilah yang masyhur saat itu, dapat dimaknai sebagai tuntutan untuk melakukan *taqlid*, sebuah istilah yang pada awalnya merupakan rujukan kepada sahabat Nabi Saw dan menjadi kebiasaan bagi aliran hukum Islam klasik dan yang saat ini dimaksudkan sebagai penerimaan yang tak perlu dipertanyakan terhadap doktrin dari madzhab dan otoritas yang sudah mapan. Seseorang yang melakukan *ijtihad* disebut *mujtahid*, dan seseorang yang melakukan *taqlid* disebut *muqallid*.

Dibawah kendali *taqlid* sebagaimana akhirnya diformulasikan, sebuah doktrin tidak harus diturunkan secara terpisah dari Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*, tetapi harus diterima sebagaimana diajarkan oleh salah satu madzhab yang diakui. Lagi pula, ajaran resmi setiap aliran kebanyakan ditemukan bukan dalam karya-karya para ulama senior (Imam), meskipun mereka memiliki kualitas untuk melakukan *Ijtihad*, tetapi ditemukan karya-karya dimana opini umum dari salah satu madzhab itu diakui sebagai unsur-unsur otoritatif dari ajaran mutakhirnya. Karya mereka inilah yang sekarang menjadi buku

pegangan yang berasal dari abad pertengahan dan karya-karya berikutnya menurunkan otoritasnya dari sumber tersebut.

5. Fiqh Periode Terbukanya Pintu Ijtihad

Perkembangan *taqlid* yang telah tersebut diatas bukan tanpa tantangan. Dalam beberapa generasi selanjutnya terdapat sejumlah ulama yang berpendapat bahwa harus selalu ada seorang *mujtahid*, atau harus ada orang-orang yang patut dipandang memenuhi persyaratan yang sangat tinggi yang telah ditetapkan bagi seorang *mujtahid*. Akan tetapi, pernyataan ini sejauh menyangkut hukum positif masih bersifat teoritis sehingga karenanya tidak seorang ulama pun yang benar-benar menghasilkan penafsiran independen tentang hukum syariah.

Dalam perkembangan masa ini, ada ulama yang tidak menyatakan dirinya sebagai *mujtahid*, tetapi juga mereka tidak menyatakan dirinya menolak ber-*taqlid*. Misalnya, Dawud bin Khalaf, pendiri Madzhab Zhahiri (w.270H/884 M), Ibnu Tumart pendiri gerakan Al-Muwahhidun (w.524 H/1130 M), dan Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M) dan pengikutnya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. Ulama-ulama ini memandang tidak sah dan berbahaya untuk mengikuti otoritas secara buta kecuali hanya *Itiiba* kepada Rasul dalam agama dan ini berlaku saat itu untuk para ulama, tidak pada orang awam. Penolakan secara teoritis terhadap *taqlid* menjadi salah satu prinsip Madzhab Zhahiri meskipun dalam praktek madzhab ini hampir tidak membiarkan pengikutnya untuk lebih bebas terhadap doktrin dibanding yang dilakukan madzhab-madzhab lain.

Ibnu Taimiyah tanpa secara terang-terangan menganjurkan dibukanya kembali pintu *ijtihad*, dengan membiarkana atau tidak peduli terhadap klaim *ijtihad* bagi dirinya. Akan tetapi, sebagai sebuah konsekuensi dari pendapatnya tentang *Ijma'*, ia hanya menolak *taqlid*, sekaligus menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis dengan menarik kesimpulan-kesimpulan baru terhadap berbagai hal. Kalangan Wahabi yang merupakan mayoritas besar penganut madzhab Hambali bersama doktrin teologi Ibnu Taimiyah telah menerima seluruh teori hukum Ibnu Taimiyah termasuk penolakannya terhadap *taqlid*.

Sejalan dengan hal tersebut, dan sebagai pengaruh dari aliran Wahabi yang muncul saat itu, mulai abad ke-18 muncul individu dan aliran pemikiran yang menganjurkan untuk kembali kepada kemurnian Islam seperti gerakan

Salafiyyah yang dapat disebut sebagai pembaharu dan beberapa gerakan lain diakhir abad ke-19 menekankan pada pembaharuan Islam dengan menafsirkan Islam berdasarkan kondisi-kondisi modern. Salafisme sebagai sebuah gerakan Islam yang mengharuskan umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis dan mendasarkan penafsiran pada ulama *salaf as-salih*.¹⁶

Menurut Madhawi al-Rasheed, sesungguhnya tidak ada kesepakatan secara pasti dinisbahkan kepada generasi siapa term *salaf as-salih* ini, sebagian ulama mengatakan bahwa *salaf-as-salih* adalah ulama-ulama yang hidup pada generasi pertama, yaitu masa Nabi Muhammad Saw dan dua generasi setelah Nabi Wafat.¹⁷ Dalam studi Islam kontemporer, salafisme diartikan sebagai gerakan yang berakar pada ajaran Ibnu Taimiyah yang bermadzhab Hambali.

Doktrin bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah yang ditafsirkan oleh generasi salaf sebagai prinsip ajaran, tidak mengandung arti bahwa salafisme menolak semua tradisi Islam di luar Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagian dari gerakan salafisme menerima literature yang ditulis para ulama periode klasik dan pertengahan sebagai sumber utama. Tetapi mereka menggunakan para pendapat Imam Madzhab hanya sebagai referensi dan perbandingan.¹⁸

Ibnu Taimiyah sebagaimana telah disinggung diawal merupakan representasi awal gerakan salafisme. Ibnu Taimiyah seorang neo-Hambalian. Sejak usia 19 tahun sudah menjadi guru besar dalam kajian Islam seperti tafsir Al-Qur'an, Hadis, fikih dan teologi. Beliau juga masyhur sebagai guru besar dalam bidang fikih Imam Ahmad bin Hambal. Fatwa-fatwa yang dibuat tidak merujuk secara langsung kepada salah satu madzhab, meskipun harus diakui Ibnu Taimiyah sangat menguasai keilmuan terutama kecenderungannya terhadap keilmuan madzhab hambali. Dan sebenarnya Ibnu Taimiyah memproduksi metode Imam Ahmad yang dikenal sebagai *ahl-hadis*. Kelompok ini dikenal lebih literal dan tekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah menyerukan umat Islam untuk memurnikan Akidah dan Ibadah Islam. Dalam pandangannya, jatuhnya Dinasti Abbasiyah dan invasi Dinasti Mongol terhadap wilayah kekuasaan Islam merupakan indikasi adanya

¹⁶ Khaled Abou el-Fadl, *The Great Theft*, hlm. 75

¹⁷ Madawi al-Rasheed, *Contesting the Saudi State*, hlm.3

¹⁸ Khaled Abou el-Fadl, *The Great Theft*, hlm. 76

kemunduran dalam Islam. Menurutnya kemunduran itu disebabkan bercampurnya Islam dengan budaya-budaya lain seperti Persia, Bizantium dan Turki.¹⁹ Purifikasi terhadap akidah dan ibadah ditujukan oleh Ibnu Taimiyah untuk mengembalikan praktek berIslam yang sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Beberapa abad setelahnya (abad ke-18 M), Muhammad bin Abdul Wahab muncul dan menyebarkan ajaran salafisme juga. Ajaran Ibnu Taimiyah merupakan inspirasi bagi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Muhammad bin Abdul Wahab juga penganut Madzhab Hambali. Tetapi tidak seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab cenderung lebih tekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an dan as-Sunnah. hal itu ditandai dengan sikap Muhammad bin Abdul Wahab yang menolak penggunaan nalar dalam sebuah penafsiran. Dia menilai sangat tidak baik bagi Muslim menimba ilmu bukan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Ajaran salafisme Muhammad bin Abdul Wahab berangkat dari ajaran Tauhid. Menurutnya, penyembahan, permintaan yang tidak ditujukan kepada Allah merupakan syirik. Karena itu, Muhammad bin Abdul Wahab sangat keras menentang *Tawasul* dan *Syafaat* yang saat itu ramai menjadi sebuah ajaran. Dalam pandangan dia, keyakinan tentang tawasul dan syafaat telah menodai ketauhidan seorang Muslim. Akan tetapi Muhammad bin Abdul Wahab tidak sampai mengkafirkan para pelakunya.

Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajarkan pengikutnya untuk menggunakan kekerasan dalam membenahimasyarakat yang menodaik konsep tauhid ini. Pendidikan, dakwah, dialog dan diskusi merupakan pendekatan yang harus ditempuh dalam meluruskan ketauhidan umat Muslim.²⁰ Pertemuan antara agama dan politik menyebabkan pergeseran dalam pemikiran dan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Pada tahun 1744 Muhammad bin Abdul Wahab membangun aliansi dengan Muhammad bin Sa'ud (w.1765 M), pemimpin dari wilayah Dir'iyah di Najd. Aliansi ini dibangun atas dasar pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab bahwa untuk merubah cara beragama masyarakat harus menggunakan jalan politik.

¹⁹ Shiren T. Hunter, *Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity*, (New York: M.E. Sharpe, 2009)

²⁰ Muhammad Hilali Basya, *Muhammadiyah dan Salafisme*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), hlm 19.

Kesepakatan itu menyebutkan bahwa Ibnu Sa'ud akan menjadi pemimpin komunitas Muslim dalam Negara, sementara Muhammad bin Abdul Wahab akan menjadi pemimpin dalam persoalan keagamaan.²¹ Pada gilirannya aliansi ini menaklukan komunitas-komunitas Muslim lainnya di tanah arab yang mendeklarasikan jihad melawan kemusyrikan. Peperangan paling lama yang dialami gerakan ini ketika menaklukan Riyadh yang saat itu dipimpin oleh Syekh Dahhan bin Dawwas. 30 tahun lamanya, akhirnya Ibnu Sa'ud dan Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menaklukan Riyadh.

Pada perkembangan selanjutnya, salafisme dengan wahabisme tidaklah sama. Wahabisme adalah ajaran salafisme yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan salafisme mempunyai cakupan yang lebih luas dan mempunyai berbagai corak. Menurut Khaled Abou El-Fadl, Wahabi dan salafi pada umumnya memiliki perbedaan, meskipun keduanya sama-sama menggelorakan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun penghargaan wahabi telah menghancurkan situs-situs yang dapat merusak akidah umat seperti makam-makam ulama untuk di tawasuli. Sebab dalam pandangan Wahabi makam tersebut telah dikultuskan membawa keberkahan.

Penilaian El-Fadl ini didasarkan pada pengamatannya bahwa gerakan salafi yang paling menonjol ditampilkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935). Mereka hidup di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketiga tokoh Islam ini, terutama Abduh cenderung mengadopsi modernitas dalam menafsirkan Al-Qur'an dan memproduksi fikih. Meskipun dalam batas tertentu metode utama mereka tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun mereka memiliki karakter yang lebih luas, luwes dan progresif. Metode salafisme di tangan mereka menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap ide-ide modern dan kontemporer yang berkaitan dengan isu-isu sosial, pendidikan, dan politik. Mereka lebih menampilkan reformasi pemikiran Islam dari pada pemurnian ibadah dan akidah.

Pola Fiqh Muhammadiyah

²¹ Madawi Al-Rasheed, *A History Of Saudi Arabia* (New York and Cambridge, 2002). Hlm.17

Dari berbagai aliran atau pola fiqh yang berkembang dalam *Tarikh Tasyri'* sejak masa Nabi Muhammad Saw sampai generasi abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang telah dibahas diatas, perkembangan salafisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh wahabi. Pemikiran Rasyid Ridha, tokoh terkemuka gerakan salafi yang juga pengelola tafsir *al-Manar*. Diperiode akhir usianya diperkirakan lebih cenderung kepada ajaran wahabi.

Sementara di Indonesia, transmisi ajaran salafisme dilakukan melalui majalah *al-Manar*, selain melalui studi langsung umat Islam Indonesia ke Mekkah dan Mesir. yaitu tiga tokoh Sumatera Barat (Haji Rasul, Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Djamil Djambek) yang juga merupakan murid dari syekh Achmad Chatib seorang ulama Indonesia yang mengembangkan ajaran salafisme awal abad ke-20 yang boleh jadi lebih dipengaruhi ajaran wahabi ketimbang salafisme reformis yang dikembangkan Muhammad Abduh.

Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah mewarisi gerakan salafisme.²² Sebagaimana gerakan salafisme lainnya, Muhammadiyah menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai gagasan dasar.²³ Selain itu, purifikasi (pemurnian) yang merupakan karakter utama dalam gerakan salafisme juga ditunjukkan oleh Muhammadiyah.

Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah lebih banyak mengadopsi salafisme reformis. Muhammadiyah banyak diinspirasi oleh pemikiran dan gerakan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, terutama pada masa awal-awal pergerakannya. Tokoh utama Muhammadiyah seperti Ahmad Dahlan, Abdul Malik Amrullah dan Hamka secara signifikan dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Ahmad Dahlan dan Haji Rasul belajar langsung dari murid-murid Abduh seperti Rasyid Ridha dan Tahir Jamaludin. Selain itu, mereka juga mempelajari ajaran salafisme reformis dari majalah *al-Urwah al-Wustqa* dan *al-Manar* yang dikelola Abduh dan Ridha.

Dengan demikian, karakteristik keIslaman yang dikembangkan oleh Muhammadiyah utamanya pada generasi Ahmad Dahlan dapat dikategorikan sebagai pewaris ajaran salafisme reformis yang berorientasi modernis. Perjumpaannya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afghani,

²² Haedhar Nashir, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah ideogis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007).

²³ Lihat Himpunan Putusan Tarjih, hlm.280.

Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Muhammad bin Abdul Wahab melalui wahabisme membuatnya menjadi tokoh yang melihat purifikasi dan modernisasi sebagai dua hal yang harus dilakukan secara proporsional.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih, dari generasi awal terbentuknya majelis ini hingga sekarang telah banyak merumuskan pola Fiqh atau *Manhaj* yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama dilakukan melalui *Manhaj Tarjih*, tentu ada prinsip, komponen yang dipegangi. Secara garis besar penulis mengambil 3 prinsip utama yang dipegangi oleh Majelis Tarjih, diantaranya adalah:

A. Perspektif (Wawasan/Semangat) Tarjih:

- **Paham Agama**
- **Paham Tajdid**
- **Tidak Berafiliasi Madzhab Tertentu**

Wawasan/perspektif tarjih tersebut meliputi:

Pertama, Wawasan paham agama, yang pertama ini diharapkan dapat memberikan landasan/pijakan bagi pemikiran keislaman Muhammadiyah untuk dapat menyikapi berbagai perkembangan pemahaman agama klasik maupun kontemporer melalui paham Agama dalam Muhammadiyah. Paham Agama yang dimaksud, umumnya para ahli melihat Islam sebagai suatu tatanan normatif yang menegaskan bahwa Agama Islam adalah "Ketetapan Ilahi yang membimbing manusia yang berfikir sehat ke arah kebaikan-kebaikan atas pilihan mereka sendiri baik secara lahir maupun batin. Sama halnya dengan pemahaman Agama dalam Muhammadiyah didefinisikan sebagai berikut:

الدين (أى الدين الاسلامى) جاء به محمد صلى الله عليه و سلم هو ما انزل الله في القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة من الاوامر والنواهي والارشادات لصلاح العباد دنيا هم واخرا هم

Artinya: *Agama yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad*²⁴*Saw ialahapa yang diturunkan Allah di dalam Qur'an dan yang disebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.*

Dengan pengertian ini, Muhammadiyah menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah, pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani.²⁵

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahyi munkar dan tajdid bersumber pada Qur'an dan Sunnah (AD Muhammdiyah, 2005). Muhammadiyah sejak berdirinya menggelorakan "kembali kepada Qur'an dan Sunnah" (*al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Upaya untuk mendalami dan mengamalkan Islam dengan benar seperti yang diajarkan Kiai Dahlan kepada muridnya melalui "7 Falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat al-Qur'an" merupakan bukti kuat dari semangat kembali pada ajaran Islam yang autentik.

Menurut Kiai Hadjid, ajaran falsafah pemikiran kiai Dahlan berangkat dari semangat dasar untuk menjalankan/mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah. Pada gilirannya, karakter gerakan Islam seperti inilah yang sering disebut sebagai gerakan tajdid dalam Islam atau revitalisme Islam, modernism Islam dan reformisme Islam. Esensi ajaran Islam yang ditampilkan Muhammadiyah asli dan jelas sumbernya serta kebenarannya, dipihak lain dapat menjadi jalan hidup bagi kehidupan manusia sepanjang masa. Karena itu gerakannya kembali pada Qur'an dan Sunnah.

Gerakan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan karakter gerakan tajdid yang bersifat pemurnian dalam akidah dan ibadah seperti dipelopori Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afghani dan gerakan pelopor pembaharuan lainnya di dunia Islam. Gerakan pemurnian tersebut memiliki konteks kesejarahan yang khas. Yaitu ketika Islam ternodai oleh unsur-unsur Takhayul, Bid'ah dan Khurafat atau secara khusus mengalami pencemaran aqidah sehingga memerlukan pemurnian (Tanfidh al-aqidah al-Islamiyyah). Hal itu terjadi ketika

²⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), Cet.xxxv, hlm. 278

²⁵ Putusan Munas XXIV di Malang pada Angka 1 dan 2.

Islam abad pertengahan mengalami kemunduran pasca tertutupnya pintu ijtihad seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Dalam butir MKCHM (Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah) butir ketiga dijelaskan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan iwa Islam.

Dengan demikian, bahwa Muhammadiyah meyakini bahwa Agama Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga melalui Sunnahnya sebagai suatu tatanan hidup yang berisi petunjuk dan larangan yang sejatinya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dari sini sangat terlihat bahwa apa yang diyakini oleh Muhammadiyah bahwa Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber yang asli dan utama sebagai sebuah petunjuk dan cara dalam menetapkan sebuah hukum, menunjukkan bahwa pola fiqh Muhammadiyah adalah pola *Fiqh ahl-hadis* yang dikembangkan oleh para Sahabat Nabi Saw.

Kedua, Wawasan tajdid, wawasan ini sebagai salah satu aspek penting dalam watak pemikiran Islam Muhammadiyah dimaknai sebagai sebuah gerakan kaum modernis untuk melakukan pembaruan baik dalam bidang sosial maupun keagamaan yang tetap bersumber pada ketentuan hukum al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Tajdid dalam Muhammadiyah memiliki dua dimensi: *Petama*, Tajdid dalam bidang Akidah dan Ibadah, pembaruan dalam hal ini bermakna pemurnian (*Purifikasi*) dan mengembalikan praktek akidah dan ibadah itu kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sama halnya dengan gerakan *ahl-hadis* pada periode pembentukan hukum, Muhammadiyah mendasarkan dan menguatkan praktek ibadah yang dilakukan harus ber sumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah, apalagi jika berkaitan dengan masalah Aqidah, harus dimurnikan sedemikian rupa. Hal ini juga tercermin ketika Kiai Dahlan yang saat itu masih bernama Muhammad Darwis merasa gelisah melihat praktek-praktek masyarakat sekitar rumahnya banyak yang menyembah dan memohon pertolongan kepada pohon-pohon keramat melalui sesajen. Dengan kecerdasannya, sesajen itu lalu dibuang oleh Kiai Dahlan sebagai bentuk pemurnian terhadap bentuk ketauhidan kepada

Allah Swt yang dapat dimaknai sebagai penyucian diri dan pengingkaran terhadap segala penghambaan kepada selain Allah.²⁶

Proses tajdid yang dilakukan Kiai Dahlan akan sangat terlihat ketika beliau memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji dan menimba ilmu. Perjumpaannya dengan faham dan gerakan-gerakan Wahabi disana, sedikit banyaknya telah mempengaruhi pemikiran Kiai Dahlan dalam bidang Aqidah dan Ibadah untuk tetap konsisten melawan *Takhayul, Bid'ah, Khurafat* seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Najd.

Tidak berhenti pada pemurnian dari sisi Aqidah dan Ibadah, Kiai Dahlan juga melakukan tajdid dalam bidang Muamalah yang bermakna mendinamisasikan kehidupan atau kebutuhan masyarakat di dunia dengan semangat inovatif sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini terlihat pada performa awal Muhammadiyah yang cukup baik dalam menegosiasikan identitas Islam, identitas Jawa dan modernitas. Tidak seperti tokoh-tokoh Islam (ulama) lain pada masa itu yang cenderung menggunakan pakaian Arab, pemimpin di Muhammadiyah lebih memilih pakaian Jawa dan Belanda (celana panjang dan dasi). Selain itu, Muhammadiyah menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Latin, bukan Pegon (bahasa Jawa atau Melayu yang menggunakan aksara Arab), dalam surat-surat resmi organisasi dan memadukan kalender Jawa dan Islam.²⁷

Sementara dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mengombinasikan pelajaran agama Islam dan Umum. Berbeda dengan kaum Muslim tradisional saat itu yang secara terang-terangan menolak apa saja yang berbau modern (Belanda), baik pemikiran maupun budaya material. Begitu terkenal cerita tentang Kiai Dahlan yang "dikafirkan" oleh sebagian masyarakat tradisional hingga anak-anak pun tidak luput untuk meneriaki dengan kata "kafir". Mereka menolak memakai pantolon dan kemeja yang biasa digunakan oleh pegawai-pegawai Belanda. Para Kiai lebih suka menggunakan sarung, jubah atau pakaian khas daerah untuk menunjukkan perlawanan terhadap kaum kolonial.

²⁶ Hendar Riyadi, *Mengerti Nalar Islam Dialogis*, (Bandung: Lektas, 2019), hlm. 107

²⁷ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Modernist Muslim Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989).

Begitu pula terhadap ilmu-ilmu modern, banyak pesantren yang menolak mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dibawa oleh orang-orang belanda ke Indonesia. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat piawai dalam mengembangkan konsep tajdid dalam bermuamalah. Hal ini juga tak lepas dari pengaruh salafisme-modernis yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid yang menampilkan wajah Islam berkemajuan dengan tetap berpegang teguh pada ciri *ahl-hadist* yaitu berpedoman kepada al-Qur'an dan As-sunnah. Dengan kata lain, Muhammadiyah pada saat itu melakukan Islamisasi terhadap modernitas, tetapi modernitas itu tetap disesuaikan dengan ajaran Islam.

Ketiga, Wawasan idak berafiliasi madzhab. Para peneliti umumnya mempercayai bahwa kelompok Islam yang *vis a vis* dengan kelompok "sekuler", sejak masa kebangkitan Nasional sampai awal kekuasaan Soeharto tahun 1970 tidak bersatu dalam satu ideologi dan kepentingan yang sama. Mereka terbagi pada apa yang disebut sebagai kelompok "tradisonalis" dan kelompok "modernis". Pada paruh pertama abad ke-20 polarisasi itu menjadi identitas penting bagi masing-masing kelompok.

Kedua kelompok ini (tradisonalis dan modernis) dapat dibedakan hanya dalam beberapa hal yang sifatnya strategis dan tampak dipermukaan. Secara prinsipil pandangan dunia kedua kelompok ini sama-sama didasarkan pada keyakinan dan doktrin agama yang secara umum sama. Persamaan prinsip itu mengikat mereka dalam satu identitas "Islam" dan yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah menyangkut hal-hal yang dalam tradisi Islam disebut perbedaan *Furu'iyah* (Cabang).

Perbedaan dalam hal *furu'iyah* di antara kedua kelompok ini antara lain dalam hal-hal berikut. *Pertama* Masalah Madzhab, sekalipun Umat Islam Indonesia mengakui madzhab apapun, terutama dalam hal fiqh, namun sebagian besar umat Islam di Indonesia mempraktekkan Madzhab Syaafi'i. Inilah yang kemudian pada gilirannya menjadi identitas paling mudah dikenali dari kelompok Muslim tradisonalis.²⁸

Nahdhatul Ulama (NU), Salah satu organisasi terbesar kelompok Muslim Tradisonalis, menyatakan bahwa mereka mengakui empat madzhab fikih yaitu

²⁸ Tiar Anwar Bahtiar, *Lajur-Lajur Pemikiran Islam*, (Depok, Komunitas Nun), hlm. 28

Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali (Zahro,2004:1). Akan tetapi pada prakteknya keputusan-keputusan maupun ajaran yang disebarluaskan oleh para Kiai NU cenderung menkankan pendapat fiqh madzhab Syafii. Ini terlihat dari kitab-kitab dasar yang diajarkan di pesantren-pesantren NU dan yang menjadi pegangan para Kiai seperti *Ihya Ulumuddin*, *Tafsir Jalalain*, *I'anutthalibin* dsb.

Sementara kelompok Muslim Modernis datang membawa pemahaman madzhab baru. Pada umumnya kelompok ini banyak mempraktekkan fiqh Madzhab Hambali. Sekalipun yang banyak diambil adalah produk fiqh madzhab Imam Ahmad bin Hambal, namun sebenarnya doktrin yang populer kelompok modernis adalah "tidak bermadzhab" dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. perdebatan mengenai keharusan dan ketidakharusan bermadzhab inilah yang cukup sering menjadi perbincangan di kalangan cendekiawan Muslim tradisional dan modernis.

Kedua, tradisi sufisme dan tarekat. Pada kelompok Islam Tradisional, praktek dan pengajaran tradisi sufisme semacam menjadi ciri paling penting yang secara umum tidak ada dalam tradisi kelompok modernis. Walaupun bisa kita lihat pada seorang A. Hasan menulis buku *Kesopanan Tinggi* yang berisi ajaran-ajaran tentang adab dan akhlaq yang dikenal dalam dunia tasawuf. Di Muhammadiyah sendiri lahir seorang Hamka yang menulis salah satu buku yang bertemakan tasawuf yaitu *Tasawuf Modern*. Akan tetapi kaum modernis meyakini bahwa pengajaran tasawuf dalam arti adab dan akhlaq tetap harus merujuk pada al-Qur'an dan Hadis agar terhindar dari Bid'ah seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab tasawuf ulama-ulama tedahulu.

Dalam hal ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dalam memahami agama Islam langsung merujuk pada sumber pokoknya yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini dilakukan melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang ada. Dengan pernyataan ini, Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai organisasi yang tidak terikat oleh Madzhab tertentu. Baik kaitannya dengan fiqh maupun tasawuf. Tetapi hal ini tidak dimaknai sebagai sikap arogansi terlebih meniadakan berbagai pendapat para Imam Madzhab. Justru pendapat para Imam Madzhab sangat penting dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Tarjih dalam menetapkan sebuah hukum sepanjang pendapat itu sesuai dengan semangat al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammadiyah meyakini, bahwa dengan tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab tertentu, Muhammadiyah akan bisa cepat melangkah dalam memutuskan segala persoalan-persoalan hukum melalui proses *Ijtiad Jama'i* yang dilakukan oleh ulama-ulama di Majelis Tarjih. Lagi pula, pendapat-pendapat para Imam Madzhab itu sesungguhnya mereka sendiri mengatakan dan menegaskan tidak memutlakkan pendapatnya itu harus diikuti. Ini dapat terlihat dari pesan-pesan para Imam Madzhab sebagai berikut:

Pesan Abu Hanifah:²⁹

لايحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من اين قلناه

“Tidak dihalalkan bagiseseorang untuk berpegang pada perkataan kami, selahi ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya.”

Pesan Imam Malik:

إنما أنا بشر أخطيء وأصيب فنظروا في رأيي فكل ما وفق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوفق الكتاب والسنة فاتركوه

Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah manusia biasa yang boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Oleh karena itu, hendaklah perhatikan pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah. Dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, maka tinggalkanlah.

Pesan Imam Syafi'i

إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله فتركوه ما قلت

Apabila kamu mendapatkan di dalam kitabku apa yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah Saw, maka berkatalah dengan Sunnah itu, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan.

Pesan Imam Ahmad bin Hambal

لا تقلد نبي ولا تقلد ما لك ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا غيرهم وخذ الأحكام من حيث أخذوا

²⁹ Ibnu Abdil Bar, *Al-Intiqā'u fi Fadha'ilits Tsalatsatil A'imaatil Fuqaha'i*.

Janganlah engkau taqlid kepadaku dan jangan pula engkau taqlid kepada Malik, Auza'I dan Tsauri dan yang lainnya, tetapi ambillah hukum dari mana mereka mengambil

Pada bagian ini, penulis harus menanggapi "**apa artinya hasil yang telah diperoleh dan diklaim sebagai temuan penelitian**". Bagian ini adalah bagian yang seolah olah mudah ditulis, namun merupakan bagian tersulit untuk mendapatkan yang benar dan ini adalah bagian terpenting dari sebuah artikel. Sebagian besar manuskrip mendapatkan perhatian yang serius dari editor dan reviewer karena pembahasannya lemah, dan bahkan banyak yang dikembalikan untuk re-submit atau ditolak (*rejected*).

Pada bagian pembahasan ini, penulis perlu membuat "diskusi" sesuai dengan hasil penelitian yang disajikan, namun jangan mengulangi hasilnya. Penulis perlu membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (yang beberapa diantaranya terdapat pada bagian pendahuluan). Mungkin saja sebuah hasil penelitian menguatkan hasil penelitian orang lain, memperbaiki, atau bahkan bertolak belakang. Apapun hasilnya, penulis harus membuat "dialog" dengan hasil penelitian orang lain, berdasar pada *grand theory* yang ada. Jika temuannya ternyata berbeda dengan temuan orang lain, ini mungkin adalah yang luar biasa, dan pada gilirannya, penulis harus menghadapinya dan meyakinkan pembaca bahwa temuan ini benar atau lebih baik dari yang ada. Meskipun kebenaran tersebut juga kadang tidak bertahan dalam periode waktu yang lama, karena akan disempurnakan dengan kebenaran-kebenaran baru yang dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain. Begitulah memang ilmu pengetahuan itu berjalan.

Beberapa tips untuk membuat pembahasan pada sebuah manuskrip:

1. Hindari pernyataan yang melampaui hasil penelitian, jika dukungan data yang sah tidak tersedia.
2. Hindari ekspresi yang tidak spesifik seperti "temperatur terlalu tinggi", deskripsi kuantitatif jauh lebih baik (tuliskan 105°C untuk menyatakan temperatur terukur).
3. Hindari pengenalan istilah secara tiba-tiba, termasuk singkatan-singkatan baru yang belum terstandar; penulis harus mempresentasikan semuanya dalam pendahuluan, sebelum semua itu hadir tiba tiba dalam pembahasan.
4. Spekulasi tentang kemungkinan interpretasi diperbolehkan, namun demikian, ini harus berakar pada kenyataan, bukan imajinasi. Untuk mencapai interpretasi yang baik, beberapa hal perlu diperhatikan:

- a. Bagaimana hasil penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan penelitian atau tujuan awal yang digariskan di bagian pendahuluan.
- b. Apakah data yang diperoleh mendukung hipotesis yang telah dibuat saat membuat proposal penelitian.
- c. Apakah hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh peneliti-peneliti lain.
- d. Jika hasil penelitian ini tak terduga, penulis perlu memberikan dan menjelaskan alasannya, termasuk apa kelebihan dan kelemahannya.
- e. Apakah ada cara lain yang lebih baru dan lebih mudah dipahami pembaca untuk menafsirkan hasil penelitian ini.
- f. Apa penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang belum bisa diungkap dari penelitian ini.
- g. Jelaskan apa yang baru dari temuan ini, tanpa harus melebih-lebihkan.

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa Muhammadiyah sejak awal menegaskan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah. Ini didasarkan pada salah satu prinsip di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa sumber ajaran yang dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum adalah langsung merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. Slogan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut jika ditelusuri dalam *Tarikh Tasyri'akan* didapati bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih merupakan ciri khas dari pola fiqh *ahl-hadis* yang berkembang pada masa sahabat dan masa para Imam Mujtahid dan bukan pola fiqh *ahl-madzhab*, ciri *ahl-hadis* yang melekat pada Muhammadiyah bisa dilihat dari 3 indikator:

Pertama, Muhammadiyah dalam paham keagamaannya meyakini al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, *Kedua*, Muhammadiyah mempunyai visi Tajdid yaitu purifikasi dalam hal aqidah dan ibadah serta Dinamisasi dalam hal Muamalah Duniawiyah. Visi Tajdid yang dirumuskan dan telah dilakukan oleh Kiai Dahlan sejak awal terpengaruh oleh gerakan *Salafisme* yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab serta pengaruh *Modernisme* yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Jamaluddin al-afghani, dan *Ketiga*, Muhammadiyah dalam segala aktifitasnya tidak mengikatkan diri pada satu madzhab tertentu, tetapi pendapat madzhab manapun dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam memutuskan hukum sepanjang sesuai dengan semangat al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan pesan para Imam Madzab sendiri. Bagian kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian atau temuan penelitian, yang berkorelasi dengan tujuan penelitian yang dituliskan dalam bagian pendahuluan. Kemudian, nyatakan poin utama dari diskusi. Sebuah kesimpulan umumnya diakhiri dengan sebuah pernyataan tentang bagaimana karya penelitian berkontribusi pada bidang studi secara keseluruhan (implikasi hasil penelitian). Kesalahan umum pada bagian ini adalah mengulangi hasil eksperimen, abstrak, atau disajikan dengan sangat daftar. Bagian kesimpulan harus memberikan kebenaran ilmiah yang jelas. Selain itu, pada bagian kesimpulan juga dapat memberikan saran untuk eksperimen di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Cet. 3, (Jakarta:Kencana, 2008)
- Ahmad Fuad Fanani dkk, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia (Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*, Bandung:Mizan Pustaka, 2015
- Ar-Razi, *al- Mahsul*, (Beirut:Mu'assasat ar-Risalah,t.t), V:397; Asy-Syaukani, *Irsyad al-fuhulila Tahqiqal-Haqq min ilm ushul*,(Riyad:Dar al-Fadilah li an-Nasyr wa at-Tauzi,200)
- Abdurrahman al-Sarqawi, *Biografi Empat Imam Madzhab, Terj. A'immah al-Fiqh*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa,2020)
- Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah,2017)
- Haedhar Nashir, *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah ideogis di Indonesia*, (Jakarta:PSAP Muhammadiyah, 2007).
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Jabal, 2017)
- Ibnu Abdil Bar, *Al-Intiqā'u fī Fadha ilits Tsalatsatil A'imaatil Fuqaha'i*. Josep Schacht, *An Introduction Of Islamic Law*, (Bandung:Nuansa, 2010)
- Josep Schacht, *An Introduction Of Islamic Law*, (Bandung:Nuansa, 2010)
- Khaled Abou el-Fadl, *The Great Theft*, hlm. 75
- Manna Al-Qaththan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta:Ummul Qura,2018)
- Madawi Al-Rasheed, *A History Of Saudi Arabia* (New York and Cambridge, 2002)
- Nasruddin Yusuf, Jurnal. Iain manado.ac.id. 2016
- Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.5 (Bandung:Pustaka Setia,2015)

- Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta:Panitia Munas Tarjih XXX,2018)
- Sopa, *Jurnal Misykat al-Anwar*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol.27, No.1 Tahun 2016
- Shiren T. Hunter, *Reformist Voices of Islam: Mediating Islam and Modernity*, (New York:M.E. Sharpe,2009)
- Muhammad Hilali Basya, *Muhammadiyah dan Salafisme*, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2020)
- Tiar Anwar Bahtiar, *Lajur-Lajur Pemikiran Islam*, (Depok, Komunitas Nun)